

Samedjanov Akmal

“Gidroenergetika” MChJ direktori
E-mail: mahalliy_deputat@mail.ru

O‘ZBEKISTON SSRNING BIRINCHI RAHBARIYATI VA UNING QATAG‘ON QILINISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731041>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1925-yilda tashkil etilgan O‘zbekiston SSRning dastlabki siyosiy rahbariyatining shakllanishi, uning sovet milliy davlatchiligini institutsionallashtirish jarayonidagi ishtiroki hamda keyinchalik stalincha repressiya siyosati doirasida “xalq dushmani” deb qabul qilinishi, qatag‘on qilinishi tahlil etiladi.

Tadqiqotda milliy siyosiy yetakchi, elitaning faoliyati, markaziy hokimiyat bilan munosabatlari va “xalq dushmani” diskursining siyosiy legitimatsiya vositasi sifatida qo‘llanilishi o‘rganiladi. Shuningdek, sovet davri va mustaqillik yillarida mazkur shaxslar obrazining turlicha talqin qilinishi siyosiy xotira va ideologik transformatsiya nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

Maqolada arxiv hujjatlari, publitsistik va hujjatli manbalar asosida tarixiy haqiqatni qayta tiklash hamda repressiyalarning milliy davlatchilik rivojiga ta'sirini baholash maqsad qilingan.

Kalit so‘zlar: Kommunistik partiya Markaziy Qo‘mitasi, Markaziy Ijroiya Qo‘mita, partiya, Birinchi kotib, rais, rehabilitatsiya, Oliy Sud Harbiy kollegiyasi, qatag‘on, kommunistik, sotsial-demokratik.

Kirish. O‘zbek sovet davlatchiligini qurishda ishtirok etgan eng yuqori lavozimdagi kadrlar keyinchalik qatag‘onga uchrashi, Markaz (Moskva) va milliy elita (O‘zbekiston) o‘rtasidagi siyosiy ishonch inqirozining shakllanishi, qatag‘on siyosiy markazlashuv mexanizmi sifatida xizmat qilishi, “Xalq dushmani” diskursi siyosiy legitimatsiya vositasi sifatida qo‘llanilishi kabi masalalar tarixchilar, siyosatshunoslar tomonidan bugun ham chuqur tahlil etib borilishi, mavzuning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tarix guvohliklik qilganidek, inqilob nafaqat oldingi hokimiyat egalarini, balki inqilob qahramonlarini ham qurbon qiladi. 1917-yil kuzida Turkiston general-gubernatorligini, 1920-yil bahorida Xiva xonligini va kuzda Buxoro amirligini tugatgan inqilob faollari tez orada tashkil etilgan Turkiston, Xorazm va Buxoro Sovet Respublikalari siyosiy elitasi tarkibiga kirdi, milliy siyosiy yetakchilar sifatida o‘zlarini namoyon qildilar. 1924-yilda milliy-hududiy chegaralanish doirasida ushbu uchta respublikani yagona respublikaga birlashtirish ishlari faollashdi va nihoyat 1925-yil fevralida bo‘lib o‘tgan Butun O‘zbekiston Sovetlari ta‘sis qurultoyida O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil etilganligi to‘g‘risida deklaratsiya qabul qilindi, mamlakat hokimiyat organlari – siyosiy institutlari shakllantirilib, ularning rahbarlari saylandi.

Turkiston, Xiva va Buxoroda inqiloblarni uyushtirishda faol bo‘lgan qahramonlar yangi siyosiy tuzilmalar – parlament, hukumat, sud-huquq organlari rahbarligiga tavsiya etildi, milliy siyosiy elita, milliy yetakchilar sifatida mehnat faoliyatini olib bordi, biroq ularning katta qismi XX asr 30-yillarida qatag‘onga uchradi. Ya’ni yangi siyosiy tuzumni bunyod etganlar vaqt-soati kelib, ushbu tuzum dushmani sifatida qurbon qilindi. Xususan, 1937-yil 31-iyul kuni SSSR Kompartiya Markaziy qo‘mitasi (MQ) SSSR Ichki ishlar xalq komissarligining (NKVD) “Sobiq quloq qilinganlar, jinoyatchilar va antisovet boshqa unsurlarni qatag‘on qilish operatsiyasi haqida”gi N=00447-sonli buyrug‘ini tasdiqladi. Ushbu buyruq ijrosi doirasida O‘zbekiston bo‘yicha 4750 kishi qatag‘on qilinishi oldindan belgilangan. Ular orasida respublika darajasidagi rahbarlar ham oz emas edi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 1937-yil 10-avgustdan 1938-yil 1-yanvargacha O'zbekiston bo'yicha faqat sobiq "quloqlar"dan 5 ming 925 kishi, jinoyatchilardan 1 ming 679 kishi, "sovetlarga qarshi unsurlar"dan 3 ming 97 kishi, jami 10 ming 700 kishi qamoqqa olingan. Ulardan 3 ming 613 kishi (1-toifa) otuvga, 7 ming 87 kishi (2-toifa) 8-10-yil muddat bilan qamoq jazosiga, GULAG, mehnat, tuzatuv lagerlariga surgun qilingan [1].

"Ular o'zbek xalqining qul qilinishini, O'zbekistonning Sovet Ittifoqidan ajratilishini va imperialistlar mustamlakasiga aylantirilishini xayol qilar edilar", - deb yozgan edi o'z maqolasida qatag'onga uchragan sobiq rahbarlar to'g'risida O'zbekiston Kommunistik partiya Markaziy Qo'mitasi raisi Usmon Yusupov [2].

"Ulug' Oktyabr o'zbek xalqiga chinakam ozodlik keltirdi, yangi, baxtli hayot yo'lini ochib berdi" – degan o'sha davr targ'iboti bugungi kun nuqtayi nazarida aksincha jaranglamoqda.

Mamlakat oliy hokimiyat organi uning parlamenti – Markaziy Ijroiya Qo'mita (MIQ) hisoblangan, amalda turli oliy darajadagi hujjatlar asosida MIQ va oliy ijroiya hokimiyat organi – Xalq komissarlari soveti O'zbekiston Kommunistik partiya Markaziy Qo'mitasi oldida hisobdor edi, butun siyosiy davlat hokimiyati aynan ushbu tashkilot – siyosiy partiya rahbar organi ta'sir doirasida bo'lgan.

Ushbu siyosiy partiya nomidan O'zbekistonga 1925-1937-yillarda ketma-ket rahbarlik qilgan 7 rahbarning (shu qatorda ikki nafar "vazifasini bajaruvchi") 5 nafari oliy jazoga hukm qilinib, otib tashlangan, ularning 4 nafari qabri xalq dushmanlari otilgan Moskva shahridagi Kommunarka poligonida umumiy qabrda, 1 nafari Toshkentda otilgan, 1 nafari avtohalokat qurboni bo'lib, xoki Moskva shahrining Kremel devorida ko'milgan, 1 nafarigina qarilik gashtini surib o'z o'limi bilan vafot etgan.

Yana bir e'tiborli jihat: birinchi 7 nafar rahbarning birinchi 4 nafari mahalliy aholi vakillari emas edi (rus, belorus, ukrain, yahudiy). Nomahalliy aholi vakillari tomonidan davlatning ustuvor rivojlanish yo'nalishlari belgilab berilganidan so'ng, asosiy tashkiliy choralar

ko‘rilganidan keyin, ularning ijrosini ta‘minlash uchun mahalliy aholi vakillariga yo‘l ochib beriladi va ular orasidan rahbarlar tayinlandi.

Asosiy qism. 1925-yilda shakllangan O‘zbekistonning dastlabki siyosiy elitasi sovet milliy davlatchiligini institutsionallashtirish jarayonida muhim o‘rin tutdi. O‘zSSR tashkil etilganida uning birinchi rahbarlari shunchalik “rahbariyat” emas, balki “milliy siyosiy elita”, “sovetlashuv davri mahalliy boshqaruv sinfi”, partiyaviy-davlat nomenklaturasi”, “dastlabki sovet milliy byurokrtiyasi” sifatida tavsif etiladi. Mazkur elitaning qatag‘onga uchrashi markazlashuv siyosati uchun dolzarb edi. 1930-yillardagi stalincha repressiyalar nafaqat jazo mexanizmi, balki sovet markaziy hokimiyatining milliy respublikalar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirish instrumenti vazifasini ham bajargan.

O‘zbek Sovet davlatchiligini bunyod etishda ishtirok etgan birinchi rahbarlarning dastlab “ijobiy obrazi” yaratiladi, biroq markazlashtirish siyosatini mustahkamlash zamirida ushbu obraz maxsus mexanizmlar (matbuot, yangi siyosiy yetakchilarning chiqishlari, kompartiya va mehnat jamoalari orasida targ‘ibot kompaniyasi va hak.) ko‘magida “salbiy obraz”ga o‘zgartiriladi. Kechagi qahramonlar “xalq dushmani” sifatida tavsif etiladi.

Sovet milliy siyosati dastlab milliy davlatchilik institutlarini shakllantirishga xizmat qilgan bo‘lsa, keyinchalik markazlashgan avtoritar tizim manfaatlari doirasida milliy elitalarni cheklash mexanizmiga aylandi.

O‘zbekistonning dastlabki rahbariyati sovet davlatchiligining mahalliy ijrochisi sifatida shakllangan bo‘lsa-da, 1930-yillarga kelib ular siyosiy xavf sifatida baholandi.

“Xalq dushmani” diskursi siyosiy raqobatni bartaraf etish va markaziy hokimiyat legitimligini mustahkamlash vositasi sifatida qo‘llanildi.

O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublika sifatida tashkil etilganida uning dastlabki birinchi rahbarlari mehnat faoliyatini tahlil qilsak.

Ivanov Vladimir Ivanovich (Tula, 1893-1938, Moskva) - O‘zbekiston Respublikasi kommunistik partiyasi Markaziy Qo‘mitasining birinchi rahbari.

1893-yilda Rossiya imperiyasining Tula guberniyasi Tula shahrida temirchi oilasida tugʻilgan. Millati rus.

1912-yildan sotsial-demokratik harakat aʼzosi, 1915-yilda Rossiya sotsial-demokratik ishchilar partiyasiga aʼzo boʻlgan. Moskva universitetining Tibbiyot fakultetini tamomlagan. Mutaxassisligi – shifokor.

1917-1918-yillarda Rossiya sotsial-demokratik ishchilar partiyasining Moskva shahridagi Xamovnicheskiy rayoni komiteti kotibi, Basman rayoni Harbiy-inqilobiy qoʻmita va Qizil gvardiya shtabi aʼzosi, Butun Rossiya kommunistik partiyasi Basman rayon komiteti kotibi boʻlib ishlagan.

1918-1924-yillarda Kamishinsk uyezdi Favqulodda vaziyatlar komissiyasi raisi; Kamishinsk uyezdi Ijroiya komiteti raisi; Rossiya kommunistik partiyasi Moskva shahrining Basman rayoni komiteti masʼul tashkilotchisi; Yaroslav guberniyasi komiteti masʼul kotibi; Moskva komiteti tashkiliy boʻlim mudiri oʻrinbosari, mudiri; Moskva nazorat komissiyasi raisi, Moskva ishchi-dehqon inspeksiyasi mudiri;

1924-yil oktyabrdan Butun Ittifoq kommunistik partiyasi Markaziy Komitetining tuzilayotgan Oʻzbekiston SSR boʻyicha Tashkiliy byurosi raisi, 1924-1925-yillarda Oʻzbekiston Kommunistik partiyasi vaqtinchalik tashkiliy byurosi birinchi kotibi;

1925-yil 12-fevraldan 1927-yil 21-sentyabrgacha Oʻzbekiston KP MK birinchi kotibi.

1927-1937-yillarda Butun Ittifoq kommunistik partiyasi Shimoliy Kavkaz oʻlka komiteti ikkinchi kotibi, birinchi kotibi;

1936-1937-yillarda SSSR oʻrmon sanoati xalq komissari lavozimida mehnat qilgan.

1937-yil 1-noyabrda NKVD tomonidan hibsga olingan. Butun mehnat faoliyati yangi sovet siyosiy tuzumini oʻrnatish va uni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan ushbu siyosiy yetakchi antisovet soʻl Trotskiychilar bloki aʼzosi, Kavkazda boylar isyoni tashkilotchisi, vatan xoini sifatida 1938-yil 13-martda oliy jazoga – oʻlimga hukm qilingan. 1938-yil 15-mart kuni (44 yosh) Moskva shahrida otib tashlangan. Qabri Moskva shahridagi Kommunarka poligonida. 1959-yilda rehabilitatsiya qilingan.

Kupriyan Osipovich Kirkij (Vitebsk guberniyasi, 1888-1932, Moskva) – 1888-yilda Rossiya imperiyasi Vitebsk guberniyasi Lepelskiy uyezdi Smolyansi qishlogʻida dehqonlar oilasida tugʻilgan. Millati belorus. Maʼlumoti oʻrta.

1901-yilda Vitebsk guberniyasidagi “Skrip” qogʻoz fabrikasida ish boshlagan. 1909-yilda Riga shahriga koʻchib oʻtgan va bu shahardagi qogʻoz fabrikasiga ishga kirgan. 1910-1912- yillarda Rigadagi elektr energiya ishlab chiqaruvchi korxonada ishlagan.

1910-yilda Rossiya sotsial-demokrat ishchilar partiyasiga aʼzo boʻldi. 1911-1912-yillarda ushbu partiyaning Vitebsk komiteti targʻibot kollegiyasi aʼzosi, 1912 yilda Riga shahrida yashirin tartibda partiya faoliyati bilan shugʻullangan. Birinchi jahon urushi davrida Xarkovdagi zavodlardan birida kasallik kassasi kotibi boʻlgan.

1917-yil Oktyabr inqilobi va fuqarolik urushi ishtirokchisi. Shu yilda Xarkovdagi Rossiya sotsial-demokratik ishchilar partiyasi Petinsk rayon komiteti raisi, 1918-yildan Moskva shahridagi artilleriya zavodi kollegiya raisi, Kursk, Xarkovda RSFSR harbiy ishlar boʻyicha xalq komissarligining maxsus vakili, 2-Xarkov proletar polki komandiri;

1919-yildan Donetsk alohida brigadasi – Yekaterinoslav yoʻnalishi chap uchastka komissari;

1920-yilda 41-oʻqchi diviziya harbiy komandiri, 14-armiyaning boʻlim boshligʻi, Denikin (Oq gvardiyachilar harakati yetakchisi) va Maxno (Mustaqil Ukraina respublikasi harakati yetakchisi)ga qarshi kurash ishtirokchisi;

1920-1922-yillarda Xarkov shahar elektrostansiya mudiri, Xarkov guberniyasi Sovetining ijroiya qoʻmitasi raisi oʻrinbosari;

1922-1925-yillarda Ukraina kommunistik partiyasi Xarkov guberniyasi komiteti masʼul kotibi;

1925-yilda Ukraina kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti tashkiliy boʻlim mudiri;

1925-1926-yillarda Ukraina kommunistik partiyasi Xarkov okrug komiteti mas'ul kotibi; Ukraina kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti kotibi;

1926-1927-yillarda Ukraina SSR ishchi-dehqonlar inspeksiyasi xalq komissari, Ukraina kommunistik partiyasi Markaziy nazorat komissiyasi raisi;

1927-1929-yillarda O'zbekiston kommunistik partiyasining birinchi kotibi bo'lgan. Tarix ketma-ketligida ushbu partiyaning va O'zbekistonning ikkinchi rahbari.

1927-1929-yillarda Umumittifoq kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti O'rta Osiyo byurosi raisi o'rinbosari;

1929-1931-yillarda Sovet savdo xizmatchilari kasaba uyushmasi Markaziy Komiteti raisi, Mashinasozlik sanoati ishchilari kasaba uyushmasi raisi.

1932-yil 24-mayda Moskvadagi avtohalokat natijasida kasalxonada vafot etdi (43 yosh). Shu yilning 27-mayida xoki Moskvadagi Kreml devoriga qo'yilgan.

Gikalo Nikolay Fyodorovich (Odessa, 1897-1938, Moskva) – SSSR tarixida 3 ta respublika – O'zbekiston, Ozarbayjon, Belorussiya respublikalari rahbari bo'lgan.

1897-yilda Chor Rossiyasi Xerson guberniyasi Odessa shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan. Millati ukrain. 1901-yildan oilasi Grozniy shahriga ko'chib o'tadi. Ma'lumoti o'rta. 1915-yilda Tiflis harbiy-feldsher maktabini tamomlagan. Birinchi jahon urushi qatnashchisi.

1917-yildan Rossiya sotsial-demokratik ishchilar partiyasi a'zosi.

1918-yilda Rossiya Kommunistik partiyasi Grozniy shahar komiteti raisi, Grozniy Soveti Ijroiya Komiteti raisi, Sovet qurolli kuchlari qo'mondoni, 1919-1920-yillarda Terskaya va Dog'istonda isyonchi armiya qo'mondoni, 1920-1921- yillarda Fors Qizil Armiya qo'mondoni, 1921-yilda Rossiya kommunistik partiyasi Gorskiy oblasti komiteti mas'ul kotibi, 1924-1927-yillarda Rossiya kommunistik partiyasi Shimoliy Kavkaz o'lka

komiteti targ'ibot-tashviqot bo'limi mudiri, ushbu o'lka komiteti kotibi, o'lka komiteti ikkinchi kotibi;

1927-1928-yillarda Umumittifoq kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti tashkiliy bo'lim mudiri;

1929-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti Birinchi kotibi;

1929-1930-yillarda Ozarbayjon Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti Birinchi kotibi;

1930-1931-yillarda Umumittifoq KP MK tashkiliy-yo'riqchilik bo'lim mudiri o'rinbosari;

1931-1932-yillarda KPning Moskva oblasti va shahar komiteti kotibi;

1932-1937-yillarda Belorussiya Kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti Birinchi kotibi;

1937-yildan Ukraina KP Xarkov oblasti komiteti va shahar komiteti birinchi kotibi;

1937-yil 11-oktyabrda hibsga olingan. 1921-yildan Angliya razvedkasi agenti, 1926-yildan Trotskiy terroristik tashkiloti ishtirokchisi ayblovi qo'yilgan.

SSSR Oliy Sudi Harbiy Kollegiyasi tomonidan 1938-yil 25-aprelda (41 yosh) oliy jazoga hukm qilingan va shu kuni Kommunarka poligonida otib tashlangan. 1955-yilda reabilitatsiya qilingan.

Zelenskiy Isaak Abramovich (Saratov, 1890-1938, Moskva) – 1890-yilda Saratovda tikuvchi oilasida tug'ilgan. Millati yahudiy. I.Zelenskiy oilaning o'n uchinchi farzandi bo'lgan. Saratovdagi boshlang'ich ta'lim maktabini tamomlab, telpak tayyorlash ustaxonasida, so'ng tipografiyada ishladi.

1906-yilda Rossiya sotsial-demokratik ishchilar partiyasiga a'zo bo'ldi. 1907-yildan partiyaning Saratov komiteti a'zosi, Orenburg, Penza, Samara, Saritsina va Moskvada targ'ibot ishlarini olib borgan. Shu boisdan mahalliy politsiya idoralari tomonidan bir necha bor hibsga olingan. 1915-yildan Sormovodagi kasallik kassasi kotibi bo'lib ishlagan. Shu yilda qibsga olinib,

Irkutsk guberniyasiga surgun qilingan. 1916-yil dekabrda surgundan qochib kelgan.

1917-yil fevral inqilobidan keyin Moskvaga ko'chib o'tdi. Ushbu inqilobdan keyin karyerasi tez ko'tarilishi boshladi. Shu yil bahorida Moskva shahrining Basman tumani Soveti raisi bo'ldi. 1917-yil oktyabrda bolsheviklar bilan birga Moskvada hokimiyatni qo'lga olish harbiy harakatlarda ishtirok etdi.

1918-yildan Oziq-ovqat xalq komissariatining Moskva oziq-ovqat bo'limi mudiri, 1920-yilda Rossiya KP Moskva komiteti kotibi, birinchi kotibi.

1924-yil noyabr oyida Toshkentga yuborildi va bu yerda Umumittifoq KP MK O'rta Osiyo byurosi kotibi bo'lib ishladi. 1929-yil iyun-dekabr oylarida O'zbekiston kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti birinchi kotibi, so'ng 1931-yilgacha kotib sifatida mehnat faoliyatini olib borgan.

1924-1937-yillarda Asaka shahrining nomi Zelensk nomiga o'zgartirilgan (1937 yilda hibsga olinganidan so'ng bu shahar nomi Leninsk nomiga o'zgartirildi).

1931-yildan SSSR Iste'molchilar jamiyatlari ittifoqi raisi, Markaziy Ijroiya Qo'mitasi a'zosi bo'lgan.

1937-yil 7-avgustida hibsga olingan, antisovet so'l Trotskiychilar bloki a'zosi ekanligi ayblovi bilan partiya tarkibidan chiqarilgan. SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining 1938-yil 13-martdagi hukmi bilan oliy jazoga hukm qilingan, 15-martda otib tashlangan (48 yosh). Qabri Moskva shahridagi Kommunarka poligonida.

1959-yilda reabilitatsiya qilingan, partiyaga a'zoligi tiklangan.

Akmal Ikramov (Toshkent, 1898-1937, Moskva) – 1898-yil 14-noyabrda Toshkent shahrining O'qchi mahallasida o'qituvchi (diniy) oilasida tug'ilgan. Oilada 14 a'zo bo'lgan, muhtojlikda kun kechirishgan. 13 yoshida toshkentlik savdogar Shorahmatboy qo'lida ishladi, sil kasaliga chalilib, yotib qolgan. Sog'ayganidan so'ng suvoqchi-binokor, so'ng Piskent qishlog'ida Ibroximboy qo'lida ishchi bo'lib ishladi. 1917-yilda O'qchi mahallasida tashkil etilgan 5 oylik pedagogika kurslarida tahsil oldi.

1918-yil 18-fevraldan kommunistik partiya a'zosi. Shu yildan uning maqolalari "Ishtirokiyun" gazetasida "Akmal" taxallusi bilan nashr etiladigan bo'ldi. Bu paytda u Eski shahardagi birinchi sovet maktabi

o'qituvchisi edi. 1919-1921-yillarda Namangan uyezdi xalq ta'limi bo'limi o'qituvchisi, inspektori, madaniyat bo'limi mudiri, uyezdshahar musulmon kommunistlari byurosi rais o'rinbosari va rais, 1920-yil Farg'ona viloyati partiya komiteti raisining o'rinbosari va qishloq ishlari bo'limi mudiri, Turkiston ASSR yer ishlari xalq komissarining o'rinbosari, 1920-yilda Sirdaryo viloyati partiya komiteti kotibi, 1921-yilda Butun Rossiya Markaziy Ijroiya Komiteti a'zosi, 1921-1922-yillarda Turkiston Kompartiyasi MK tashkiliy bo'lim mudiri,

mas'ul kotibi, kadrlarni hisobga olish bo'lim mudiri, 1921-1922-yillarda "Qizil Bayroq" gazetasida, "Kommunist" jurnali (o'zbek tilida) muharriri, 1922-1924-yillarda Kommunistik universitet talabasi, 1925-1926-yillarda kompartiyaning Toshkent viloyati Kengashi mas'ul kotibi, 1925-1929-yillarda O'zbekiston kompartiyasi MK ikkinchi kotibi, 1929-1937-yillarda kompartiyaning Toshkent shahar Kengashi kotibi va bir paytning o'zida O'zbekiston kompartiyasi MK birinchi kotibi lavozimlarida mehnat qildi.

Shu qatorda u O'zbekiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasi Prezidiumi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Markaziy komiteti byurosi, O'zbekiston Kasaba Soyuzlari respublika soveti, O'zbekiston kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti, respublikada qurilish va sanoat bo'yicha Markaziy komissiya a'zosi edi. 1925-1937-yillarda SSSRning oliy organi – Markaziy Ijroiya Qo'mitasi a'zosi bo'lgan.

O'zbekiston birinchi konstitutsiyasining loyihasini ishlab chiqish, respublika boshqaruv organlarini tuzish va ularni kadrlar bilan to'ldirish, yer-suv islohotlari, respublika yoshlar tashkiloti – komsomolni tuzish, mamlakatni sanoatlashtirish (uning rahbarlik davrida Chirchiq elektrokimyoy

kombinati, “Tashselmash” zavodi, Farg‘ona to‘qimachilik fabrikasi, Buxoro tikuv fabrikasi, Toshkent to‘qimachilik kombinati va boshqalar qurilishi boshlab yuborilgandi) va boshqalar uning nomi bilan bog‘liq.

O‘zbekiston kommunistik partiyasi Mehnat Qizil Bayroq ordeni, Lenin ordeni bilan mukofotlangan, partiya minnatdorchilik sifatida A.Ikromovga o‘roq va ketmon tortiq qilgan.

Mehnat faoliyati davomida 200 dan ortiq maqola va broshyuralar muallifi.

1937-yil avgustida Moskvaga chaqirildi. Sentyabrda turmush o‘rtog‘i - O‘zbekiston Yer ishlari xalq komissari o‘rinbosari Ye.L.Zelkina hibsga olindi. O‘zbekiston Kompartiyasi MK Plenumi qarori bilan o‘zi shu yil 20-sentyabrda hibsga olindi, ko‘p vaqt o‘tmay Moskvaga yuborildi, 1938-yil 2-13- martda sud jarayoni bo‘lib o‘tdi va turli ayblar bilan 13 (15) mart kuni Moskva shahridagi Kommunarka maxsus obyektida otib tashlandi (39 yosh). Shu yil oktyabrda xotini qiynoqlar ostida vafot etdi, 5 nafar aka-ukalari otib tashlandi, otasini harbiy moshina bosib ketdi, 2 farzandi surgun qilindi.

1957-yil 3-iyunda KPSS MK partiya kontrol komissiyasining qarori bilan oqlandi [3].

Umumittifoq kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti kotibi I.Stalin va umumittifoq xalq komissarlari Soveti raisi V.Molotov nomidan 1937-yil 10-sentyabrda O‘zbekiston SSR kommunistik partiyasi Markaziy komiteti plenumiga xat yo‘llab, A.Ikramov o‘zbek xalqining dushmanlariga nisbatan nafaqat siyosiy ko‘rlik va shabko‘rlik qilibgina qolmasdan, ba’zida ularga homiylik ham qilgan, - deb, Plenumda uning ishini muhokama qilish topshirig‘i berilgan. O‘zbekiston kommunistik partiyasi MK ushbu xatni muhokama qilib, A.Ikramov: a) hozirgi kunda fosh etilgan xalq dushmanlarining asosiy partiyaviy va sovet rahbarlik lavozimlarini egallab olishlariga to‘la imkon bergani; b) bugungi kunda qamoqqa olingan xalq dushmanlarini himoya qilgani, ularning fosh etilishiga xalal yetkazgani, ular bilan aloqada bo‘lgani, ashaddiy xalq dushmani – Fayzulla Xo‘jayevga nisbatan partiya a‘zolarining tanqidini bo‘g‘ib kelgani; v) o‘zining 1923-

yildan beri trotskiychilarga mansubligini partiya tashkilotidan yashirib kelganligi ko'rsatib, uni lavozimdan bo'shatish, O'zbekiston kommunistik partiyasi MK tarkibidan chiqarish, partiya safidan o'chirish, uning ishini tergov idoralariga oshirish va darhol qamoqqa olish qarorini qabul qiladi. A.Ikramov partiya ko'rsatmasi asosida qamoqqa olinib, keyin sud hukmi bilan otib tashlanganidan 26 yildan keyin xuddi shu partiyaning navbatdagi rahbari L.I.Brejnev 1964-yil 20-noyabrda O'zbekiston Kompartiyasi va O'zbekiston SSR tashkil etilganligining 40 yillik bayram tadbiriga bag'ishlangan tantanali majlisda quyidagicha fikr bildiradi: "Biz Ikramov ... ning xotirasini va butun kuch va hayotlarini O'zbekiston xalqlari baxt-saodati yo'lida fido qilgan Kommunistik partiyaning boshqa shonli farzandlari xotirasini g'oyat hurmatlab esga olamiz". O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti 1964-yildagi qarorida A.Ikramovni "o'zbek xalqining ajoyib farzandi" deb nomlaydi. Biroq, A.Ikramov yuzasidan 1938-yildagi partiya hukmi allaqachon ijro etib bo'lingan edi.

Yana bir e'tiborli tomoni shundaki, A.Ikramovdan so'ng 1937-yil sentyabr oyida U.Yusupov O'zbekiston kompartiyasi MK birinchi kotibi etib saylanadi va ko'p o'tmay uning nomidan "До конца истребить контрреволюционную банду" broshyura [4]si 35 000 adad bilan chiqadi. Unda: "Fosh qilingan xalq dushmanlari shaykasi, eng qabih aksilinqilobchi millatchilar – Ikromov, Fayzulla Xo'jayev, Islomov, Boltaboyev, Karimov, Shermuxammedov, Tursun Xo'jayev, Usmonov, To'rabekov, Sorokin, Hasanov, Mirza Ahmedov va boshqalar partiya biletini niqob qilib, o'tirib olgan vazifalaridagi imkoniyatlardan foydalanib, o'zbek xalqiga va butun sovet xalqiga qabihlikda va butun pastkashlikda misli ko'rilmagan xoinlik qilishga tayyorlanganlar. Bu bir hovuch ablahlarga eng qabih, banditlarning ham eng qabihi, eng surbet ikki yuzlamachi va xoin Akmal Ikromov boshchilik qilib kelgan", - deb, yana 13 bet ular to'g'risida qattiq qoralama matn qoldiriladi. Ushbu maqola endigina O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ish boshlagan Usmon Yusupov nomidan rus va o'zbek tilida "Pravda Vostoka" gazetasining 1937-yil 30-sentyabrdagi sonida, aynan shu maqola o'zbek tilida "Aksil inqilobiy banditlar shaykasini batamom qirib, qirib

tashlaylik” sarlavhasi bilan “Qizil O‘zbekiston” gazetasining 1937-yil 2-oktyabrdagi sonida chop etilgan.

U.Yusupov qatag‘on siyosatini yurgizgan “Uchlik” a‘zosi edi va yuqoridagilar qatag‘on qurboni sifati qabri aynan qayerdaligi bo‘yicha aniq javob ololmasak, U.Yusupov ko‘rkam va zabardast tosh ostida eng obro‘li Toshkent qabristoni – Chig‘atoy qabristonida yotmoqda. Uning qabri doimo obodonlashtirilib turiladi.

Jo‘ra Xojibekovich To‘rabekov (Xo‘jand, 1897-1938, Toshkent) – 1897- yilda Xo‘jand viloyati Ispisar qishlog‘ida tug‘ilgan. Millati o‘zbek.

Mehnat faoliyatini 1919-yilda Xo‘jand temir yo‘lida qora ishchidan boshlagan. 1919-yilda kommunistik partiyaga a‘zo bo‘ldi.

1921-1922-yillarda kambag‘allarning “Qo‘shchi” ittifoqi tashkilotchisi, Kommunistik partiyaning Kostokoz rayoni komiteti targ‘ibot bo‘limi mudiri, 1923-yilda ushbu rayon oziq-ovqat inspektori, partiya rayon komiteti partiyaviy tashkilotchisi;

1924-1927-yillarda Xo‘jand uyezdi ijroiya qo‘mitasi ma‘muriy bo‘limi mudiri va bir paytning o‘zida Xo‘jand eski shahar partiya tashkiloti mas‘ul kotibi, so‘ng partiya Samarqand viloyati Nazorat komissiyasi a‘zosi;

1927-1929-yillarda Xo‘jand okrugi nazorat komissiyasi ishchi-dehqon inspeksiyasi raisi;

1929-1930-yillarda kommunistik partiyaning Andijon okrug komiteti mas‘ul kotibi;

1930-1934-yillarda O‘zbekiston KP MK taqsimlash bo‘limi mudiri;

1934-yil mart-iyun oylarida O‘zbekiston KP MK rahbar partiya organlari bo‘limi mudiri;

1934-1937-yillarda O‘zbekiston KP MK sovet savdo va moliya organlari bo‘limi mudiri;

1937-yil iyul-sentyabrda O‘zbekiston Xalq komissarlari Soveti raisining birinchi o‘rinbosari;

1937-yil 5-sentyabrda O‘zbekiston KP MK byurosi qarori bilan O‘zbekiston KP MK birinchi kotibi vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi etib tayinlangan. Bu lavozimda 21 sentyabrgacha ishlab keldi.

1937-yil 23-noyabrda O‘zbekiston KP MK byurosi qarori bilan “fosh qilingan xalq dushmani” sifatida partiya MK va partiya a‘zolidan chiqarilgan. 1938-yil- 28 martda Toshkentda otib tashlangan.

Yakovlev Pavel Nikitovich (Smolensk, 1905-1973, Moskva) – 1905-yil 4-noyabrda Chor Rossiyasi Smolensk guberniyasining Sichevskiy uyezdi Klishenka qishlog‘ida tug‘ilgan. Ma‘lumoti oliy, 1932-yil Moskva qizil professura institutini tamomlagan. Mutaxassisligi – jahon xo‘jaligi va jahon siyosati.

Mehnat faoliyatini 1917-yilda boshlagan. Shu yilda Smolensk tipografiyasiga ishga kiradi. 1920-yilda Smolensk guberniyasi harbiy bo‘limi xodimi, keyinchalik ushbu guberniyaning ijtimoiy ta‘minot bo‘limi mutaxassisi bo‘lib ishladi.

1923-yildan kommunistik partiya a‘zosi.

1923-1924-yillarda Rossiya kommunistik yoshlar ittifoqi Smolensk shahar va rayon komiteti mas‘ul kotibi o‘rinbosari, Orsk, Orenburg va Samara shaharlarida VLKSM bolalar harakati tashkilotchisi;

1929-1930-yillarda Stalingrad shahridagi transport zavodi partiya komitetining tashkiliy bo‘lim mudiri;

1932-1935-yillarda Moskva shahridagi dastgohlar qurilishi zavodi partiya komiteti kotibi, Moskva shahridagi V.Lenin nomidagi 70-son zavod partiya komiteti kotibi;

1935-1936-yillarda kommunistik partiyaning Moskva shahar Kirov rayoni komiteti ikkinchi kotibi;

1936-1937-yillarda kommunistik partiyaning Moskva shahar Proletarskiy rayoni komiteti ikkinchi kotibi;

1937-yil sentyabr – 1938-yil sentyabrda O‘zbekiston KP MK ikkinchi kotibi;

1937-yil 21-27-sentyabrda O‘zbekiston KP MK Birinchi kotibi vazifasini vaqtinchalik bajaruvchisi bo‘lgan.

1938-1939-yillarda Umumittifoq KP MK rahbar partiya organlari bo‘limi mas‘ul tashkilotchisi;

1939-1941-yillarda SSSR yengil sanoat xalq komissarligi xodimi.

Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi.

Urushdan keyin Moskva shahar Molotov rayoni komiteti ikkinchi kotibi, Moskva musiqa instrumentlari zavodi direktori, Moskva shahridagi tajribaviy mexanik zavod direktor o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.

1973-yilda vafot etgan.

Yakovlev Pavel Nikitovichdan so‘ng O‘zbekiston KP MK birinchi kotibi lavozimiga 1937-yil 27-sentabrda mahalliy kadr Usman Yusupov saylandi va shu bilan bilan rahbarlar qatag‘oni, Birinchi kotib vazifasini vaqtincha bajaruvchilar ro‘yxati tugaydi.

Davlat siyosatini amalga oshirgan asosiy siyosiy tashkilot - O‘zbekiston KP MK birinchi kotiblari 1925-1937 yillar davomida 8 marotaba almashgan bo‘lsa, Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raisi lavozimini 1925-1938-yilga qadar (undan so‘ng 1938-1943 yillarda O‘zbekiston Oliy Soveti Prezidiumi raisi) Y.Oxunboboyev, Xalq komissarlari Soveti raisi lavozimini 1925-1937-yilgacha F.Xo‘jayev o‘z qo‘lida saqlab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

Yo‘ldosh Oxunboboyev (Marg‘ilon, 1885 – 1943, Toshkent) - “Xalqning sodiq farzandi” va “Xalq oqsoqoli” nomlari bilan mashhur bo‘lgan Y.Oxunboboyev 1885-yilda bug‘doy o‘rog‘i mahallida [5] Farg‘ona viloyati Marg‘ilon uyezdi Yozyovon volostidagi Eski Jo‘bozor qishlog‘ida dehqon oilasida tug‘iladi. Ota-onasi Shoximardonga uyushtirilgan saylga ketayotganida onasi Oyimtillaning ko‘zi yoridi va yo‘lda tug‘ilgan bolaga Yo‘ldosh deb ism qo‘ydilar. 14 a‘zodan iborat bo‘lgan oila ijaraga olingan yerda dehqonchilik qilgan, aravasoqlik qilib, ro‘zg‘or tebratgan. 1901-yilda otasi vafot etdi. Oilani tebratish 5 aka-ukaga qoldi.

Y.Oxunboboyev dastlab marg‘ilonlik Madg‘aziboy paxta tozalash zavodiga qanorchi bo‘lib ishga kirdi, keyinchalik aka-ukalari bilan Kraftlar korxonasida ishladi, 1904-yilda O‘zgan uyezdi (Qirg‘iziston)da zamindor Xolmatboy, so‘ng 1913-yilda Marg‘ilonga qaytib, Ro‘zimatboy Avazmatov qo‘lida chorikor bo‘lib ishladi.

1916-yilda Chor Rossiyasi imperatori Nikolay II ning mahalliy aholi yigitlarini mardikorlikka olish to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Mardikorlikka olish kerak bo'lganlar ro'yxatiga asosan kambag'al oila yigitlari kiritilgan bo'lib, ular orasida Y.Oxunboboyev ham bor edi. Farmon ijrosi mahalliy kambag'al aholining jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi. Aholi farmonga qarshi ko'tarildi, ular orasida yosh Y.Oxunboboyev ham bor edi. G'alayon bostirildi va Y.Oxunboboyev boshqalar qatori chor mahalliy ma'murlar tomonidan 2 oyga qamoqqa olindi.

1916-yilda Farg'ona vodiysidagi qo'zg'alonda faol ishtirok etdi. Tashkilotchilik qobiliyati uning obro'yini oshirdi va u Farg'ona viloyati dehqonlari orasida katta tashkilotchilik va targ'ibotchilik ishlarini olib boradi. Sovet hokimiyatiga qarshi bo'lganlarga qarshi kurash uchun ko'ngillilar otryadini tuzadi. Shunday otryadlardan biriga o'zi rahbarlik qiladi.

1921-yilda savodsizlikni tugatish kurslarida tahsil oldi.

1921-yil 12-mayda kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Partiya uni "Qo'shchi" ittifoqining Marg'ilon uyezdi komiteti raisligiga ko'tardi.

1921-1924-yillarda Marg'ilon uyezdi partiya komiteti targ'ibotchisi, qishloq Soveti raisi muovini bo'lib ishladi.

Uning tashkilotchiligi ostida ko'plab kambag'allar ittifoqi tuzildi. Dastlabki yoshlar tashkilotini qishloqlarda tuzdi, namunali qizil choyxonalar ochdi. Farg'ona viloyati kontrol komissiyasining a'zosi qilib saylandi. Marg'ilon partiya tashkiloti uni O'lka Kommunistik partiya ta'sis qurultoyiga vakil qilib sayladi. Shahrixon mehnatkashlari esa uni O'zbekiston Sovetlarining birinchi ta'sis qurultoyiga delegat etib yubordi.

1924-yil 6-fevralda Buxoro shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston kommunistik partiyasi ta'sis qurultoyida ushbu partiya rahbar organi – Markaziy Komiteti a'ziligiga saylandi. Shu yilning 13-17-fevralida Buxoro shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston mahalliy davlat hokimiyati vakillik

organlari – Sovetlarining birinchi ta’sis qurultoyi bo‘lib o‘tdi va O‘zbekiston Respublikasi tashkil etilganligi qonuniy mustahkamlab qo‘yildi, oliy rahbar organlar – Markaziy Ijroiya Qo‘mita va xalq komissarlari Soveti tuzildi.

O‘zbekiston Kommunistik partiyasi kotibi A.Ikramov O‘zbekiston MIQ raisi lavozimiga Y.Oxunboboyev nomzodini tavsiya qildi, unga tavsif berdi. O‘zbekiston Sovetlarining birinchi ta’sis qurultoyi ushbu nomzodni yoqladi. O‘zbekiston Respublikasining oliy rahbar organi – Markaziy Ijroiya Qo‘mita (qonun chiqaruvchi organ) raisligiga Y.Oxunboboyev saylandi.

1927-1928-yillarda Samarqandning eski shahridagi Chorsuv deb nomlangan mahallasida O‘zbekiston MIQ raisi qabulxonasi tashkil etildi. Unda haftada bir marotaba aholi qabullari tashkil etilgan. 1934-yilda mart oyidan Toshkentda ham O‘zbekiston MIQ qabulxonasi tashkil qilinadi.

1938-yil iyun oyida MIQ tugatilib, o‘rniga O‘zbekiston SSR Oliy Soveti tuziladi va Y.Oxunboboyev I chaqiriq Oliy Sovet Prezidiumi raisi etib saylandi. Lavozimiga ko‘ra u SSSR Oliy Soveti Prezidiumi rais o‘rinbosariga tenglashtirildi.

Y.Oxunboboyev 18 yil respublikaning eng oliy hokimiyat organini boshqardi.

O‘zbekiston kommunistik(b) partiyasining I-IX qurultoylarida uning rahbar organi – Markaziy Komiteti a’zosi, O‘zbekiston kommunistik partiyasi Markaziy Komiteti byuro a’zosi bo‘lgan.

SSSR Oliy Soveti va O‘zbekiston SSR Oliy Soveti deputati etib saylangan.

Mamlakatda yer islohotlari, yangi irrigatsion kanallar qurilishi uning nomi bilan bog‘liq. 1928-yil mart oyida O‘zbekistonda Y.Oxunboboyev raisligida yangi alifbe tuzish bo‘yicha Markaziy komitet tuzildi. 1929- yilda yangi lotinlashtirilgan o‘zbek alifbosi qabul qilindi. 1932-yildan majburiy ta’lim joriy etildi.

Y.Oxunboboyevning o‘z uy kutubxonasi bo‘lib, “Jangnoma”, “Kalila va Dimna”, A.Navoiy devoni, Devoni Mashrab, Muqimiy asarlari bilan yaxshi tanish edi, Furqat asarlari bilan qiziqqan.

Og‘ir kasal bo‘lishiga qaramay Ikkinchi jahon urushi davrida frontda xizmat qilgan O‘zbekistonlik askarlardan xabar olib turdi.

1943-yil 28-fevralda – 58 yoshida Toshkent shahrida vafot etdi. Qabri Toshkent shahridagi Chig‘atoy qabristonida [6].

O‘zbek Sovet davlatchiligida dastlab “ijobiy obraz”, so‘ng “salbiy obraz”da tavsif etilib, keyinchalik sovet davrining o‘zida “ijobiy obraz”ga qaytarilgan yana bir qahramon **Fayzulla Ubaydullaxo‘jayevich Xo‘jayev**

(Buxoro, 1896-1938, Moskva) - Fayzulla Xo‘jayev 1896-yil 15-mart kuni Buxoro amirligining Buxoro shahrida tug‘ilgan. Otasi Ubaydullaxo‘ja Qosimxo‘ja o‘g‘li (1859-1912) Buxoro amirligining eng boy savdogarlaridan biri bo‘lib, asosan qorako‘l terisi eksporti bilan shug‘ullangan. Uning bobolari ham mang‘it amirlari davrida qorako‘l teri bilan savdo-sotiq ishlari olib boruvchi yirik savdogarlardan bo‘lgan. Otasining Buxoro, Moskva, Sankt-Peterburg,

Nijniy Novgorod, Orenburg va boshqa shaharlarida savdo rastalari bo‘lgan. Shuningdek, u Turkiya, Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Germaniya, Arab mamlakatlari bilan ham savdo-sotiq ishlari olib borgan. Yevropaning yirik shaharlaridagi savdo ko‘rgazmalarida qatnashib turgan.

Dastlab eski maktabda, so‘ng 1907-1912-yillarda Moskvada otasi yo‘llagan o‘qituvchilardan ta‘lim oldi. Otasining maslahati bilan London, Parij, Rim va Berlin shaharlarida bo‘ldi. 1911-yil Berlin universitetining iqtisod fakultetida 6 oy o‘qidi. O‘zbek, rus, ozar, tojik, tatar, qozoq, nemis tillarini mukammal bilgan. 1920-yilda “Uchqun” gazetasiga muharrirlik qilgan, 20 yil mobaynida 300 ga yaqin maqola, 30 dan ziyod kitob va risola chop etgan.

17 yoshdan jadidlar, 20 yoshdan boshlab yosh buxoroliklar harakatida ishtirok etgan va ularga rahnamolik qilgan.

Orenburgda otasining savdo ishlarini taftish qilishga ko‘mak ko‘rsatib, ularni tartibga keltiradi.

Biroq otasi bilan ko‘p ishlash nasib etmaydi. Ubaydullaxo‘ja haj safari niyatida Botumi portida bo‘lib turganda yurak xuruji tutib, bandalikni bajo keltiradi.

1913-1916-yillarda jadidlar vakili sifatida yangi maktablar ochish, ularni zarur adabiyotlar bilan ta‘minlash ishlarini tashkil etdi. Buxoroda “Shirkat-barokat” hissadorlar savdo rastasini ochish tashabbuskori bo‘ldi. Bu tashkilot homiylik hisobidan yangi maktablar uchun adabiyotlar xarid qilish va adabiyotlar chop ettirish bilan shug‘ullangan.

F.Xo‘jayev jadidlar qatori Buxoro amirligida islohotlar g‘oyasini ilgari suradi va shu bois amir bilan munosabati buzilgandi. 1917-yil 8-apreldagi Buxoro norozilik namoyishlari bostirilganda F.Xo‘jayev ham amir tomonidan sirdan o‘limga hukm qilinadi.

Jadidlar, yosh buxoroliklar Turkiston Respublikasi Komissarlari Sovetiga tayanib, Buxoro amirini bir zarba bilan taxtdan ag‘darmoqchi bo‘ldilar. 1918-yil bahorida Turkiston Komissarlar Soveti raisi F.Kolesov Buxoroga qo‘shin bilan yaqinlashib, balandparvoz maqomdan kelib chiqib, amirga shartlar qo‘yadi, o‘rtada jang bo‘lib o‘tadi. Natijada Buxoro amirligi ma‘rifatparvarlari, jadidlar ko‘pchiligi va yosh buxoroliklar, qizil gvardiyachilar qilichidan o‘tkaziladi. F.Kolesov harbiy harakati yengildi. Buxoro amiri F.Kolesov boshliq bolshevik bosqinchilarni yetaklab kelgani uchun jadidlar, yosh buxoroliklardan o‘ch oldi. F.Xo‘jayev oz muddat oilasi bilan Kogonda, Toshkentda yashadi. Keyin Moskvaga jo‘nadi. Bu yerda siyosiy muhojir sifatida yashadi. 2 yildan keyingina Toshkentga qaytadi va bu yerda yosh buxoroliklarning inqilobchi partiyasining Turkiston byurosini tashkil etdi, “Uchqun” (“Iskra”) gazetasiga muharrirlik qiladi. Uning birinchi soni 15 aprelda chiqib, Buxoroda yashirincha tarqatildi.

Partiyaning 1920-yil 14-iyunda bo‘lib o‘tgan anjumanida amirlik tuzumini ag‘darib tashlash, Buxoroni xalq demokratik respublikasi, deb e‘lon qilishga qaror qilinadi.

Kommunistik partiya amirga qarshi yosh buxorliklar inqilobchi partiyasi bilan ittifoq tuzishga qaror qildi. Yosh buxorliklar partiyasining Turkiston byurosi yosh buxoroliklarni Rossiya KP tarkibiga qabul qilish masalasida V.Leninga ham murojaat qilgan. Biroq, RK MK Tashkiliy byurosi yosh buxorliklar partiyasi programmasi sotsializm g‘oyalariga zid deb topdi. Shunga qaramay amir hokimiyatiga qarshi kurashda har tomonlama yordam ko‘rsatish zarur deb topdi [7].

O‘z navbatida, RSFSR oliy organlarida Turkiston Respublikasi, Buxoro amirligi va Xiva xonligining kelgusi taqdiri allaqachon hal qilib qo‘yilgandi. Ichki imkoniyatlar – xalq o‘z tashabbusi bilan inqilob ko‘tarishga umid qilishdan befoйда ekanligini anglab, M.Frunze boshchiligida katta qo‘shin yaxshi qurollanib, bu tomonga yuboriladi. Muborak Buxoro osmondan 11 ta samolyotlar yordamida bombardimon qilinganidan keyin Buxoro amiri tinchgina chekinishni ma’qul deb topadi. 1920-yilda 2-sentyabrda Buxoro amirlik maqomini yo‘qotdi.

1920-1924-yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va 1924-yilda Buxoro Sovet Sotsialistik Respublikasi sifatida faoliyat yuritadi. RSFSR ushbu davlatni mustaqil davlat deb tan oladi. Hatto ushbu davlat hukumati rahbari F.Xo‘jayev tashabbusi bilan Germaniyaning Vaymer Respublikasi bilan savdo-sotiq ishlarini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha shartnomalar imzolanadi. Bu maqsadda F.Xo‘jayev shaxsan o‘zi hukumat rahbari sifatida Germaniyaga tashrif buyuradi. Germaniyada BXSRning vakolatxonasi ochdi.

1920-1924-yillarda Buxoro (Xalq respublikasi va 2024 yildan Sovet Sotsialistik Respublikasi) Respublikasi Xalq Nozirlar Kengashi (hukumat) raisi va bir paytning o‘zida Harbiy ishlar noziri (1922-1924), Tashqi ishlar noziri (1920-1921), Ichki ishlar noziri (1922) lavozimlarida ishlab keldi.

1924-yil 27-oktyabrda Xorazm SSR, TASSR va BSSR hududlarida O‘zbekiston Respublikasi tuzilishi e‘lon qilinib, 31-oktyabrda O‘zbekiston

SSRni tuzish uchun Inqilobiy Qo‘mita tashkil etiladi. U o‘z ta’sir doirasida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyatni to‘plagan edi. Uning raisi etib F.Xo‘jayev saylangan. Bu Inqilobiy qo‘mita 1924-yil noyabr – 1925-yil fevral oylarida faoliyat yuritgan edi.

Yangi tuzilayotgan O‘zbekiston respublikasining rahbar organlari 1925-yil fevralda shakllantiriladi. Ushbu rahbar organlari tarkibida F.Xo‘jayev ham bor edi, xususan, u respublika hukumati rahbari lavozimiga saylanadi.

O‘zbekiston KP MK kotibi A.Ikromovning O‘zbekiston SSR MIQning birinchi sessiyadagi taklifi bilan 1924-yil 17-fevraldan F.Xo‘jayev O‘zbekiston SSR Xalq komissarlari Kengashi (hukumat) raisi etib saylandi va ushbu lavozimda 1937-yil o‘rtalarigacha mehnat qildi. 1925-yil 21-maydan SSSR oliy qonun chiqaruvchi organi – Markaziy Ijroiya Komiteti prezidiumi tarkibiga saylandi va 12 yil davomida unda O‘zbekiston nomidan ish ko‘rdi.

Nafaqat O‘zbekiston, balki SSSR oliy hokimiyat organlari a’zosi bo‘lgan.

Yana bir e’tiborli jihati, unga komandarm (hozirgi armiya generali) – armiya qo‘mondoni unvoni berilgan (1924).

U shaxsiy otameros xazinasidan 25 pud quyma oltin, 4,8 mln dona tilla tanga, 5 pudga yaqin kumush, odamlarning o‘zidan 7 mln atrofida qarzdorlik vakil-vakolatlari mablag‘ini va boshqa juda ko‘plab mol-mulkni hukumat ixtiyoriga topshirgan [8].

Buxoro amiri Said Olimxon o‘zining “Buxoro xalqining hasratlari” asarida uni davlat buzg‘unchisi deb ataydi, unga ikki marotaba sirdan o‘lim jazosini tayinlaydi. Shuningdek, 1918-yilda Orenburgdagi oq gvardiyachilar harbiy dala sudi tomonidan otuvga hukm etilgan edi.

RSFSR Butun Rossiya Markaziy Ijroiya Komitetining 1922-yil 10-iyuldagi qarori bilan unga “... sotsialistik Vatanning dushmani – amir-bosmachi to‘dalariga qarshi janglarda Vatan oldidagi burchini ado etganligi, Buxoro mehnatkash ommasining hayoti va farovonligini kontrrevolyutsiyadan himoya qilganligi, Buxoroda Sovet xalq hokimiyatini

har taraflama mustahkamlagani uchun unga jahon sotsialistik revolyutsiyasi ramzi – “Qizil bayroq” ordeni belgisi” topshirildi va uni ko‘kragiga taqib yurish huquqi berildi [9].

Bolaligidan “Eshonjon” deb tilga olingan [10], jadidlar, yosh buxoroliklar yetakchilaridan bo‘lgan, “Buxoroning so‘nggi zolim amiri – Said Olimxonga bas kelgan mard o‘g‘lon” deya ta’riflangan [11], Buxoro XSR, BSSR, O‘zbekiston SSR hukumat rahbari F.Xodjayev “millatchi”, “o‘zbek xalqining dushmani” [12], “ashaddiy xalq dushmani” [13] sifatida partiyadoshlari tomonidan tanqid qilinib, O‘zbekiston KP Markaziy Komiteti tarkibidan chiqarildi, partiya safidan o‘chirildi, ishi tergovga oshirildi (1937-yil, sentyabr).

SSSR Oliy Sudi harbiy kollegiyasining 1938-yil 13-martdagi qarori bilan 18 kishi o‘lim jazosiga hukm qilingan. Ushbu 18 nafar kishining 4 nafari O‘zbekiston Respublikasining sobiq rahbarlari edi (V.Ivanov, I.Zelenskiy, A.Ikramov, F.Xodjayev). E’tiborli tomoni shundaki, ular RSFSR jinoyat kodeksi bo‘yicha sud qilindi. Aynan shu holat qardosh respublikalarning “teng huquqliligi”ni namoyon qiladi.

Ushbu o‘rinda, bugungi kunda qarama-qarshi fikr va xulosalarni keltirib chiqarishga asos bo‘lishi mumkin bo‘lgan, Revolyutsion yosh buxoroliklar Markaziy Komitetining Buxoro xalqiga xitobnomasidan quyidagi matn parchasini keltirish joiz bo‘lar: “Biz yosh buxoroliklar jabr-zulmni yo‘qotish va haqiqiy shariatni va hurriyatni amalga oshirish uchun necha martalab boshimizni qilichga tutib berganmiz va kelgusida ham o‘zimizni qurbon qilishga tayyormiz” [14].

F.Xo‘jayev otib tashlangandan keyin ma’lum vaqtdan keyin onasi qamoqxonada, xotini Sibirdagi qamoq lagerida surgunda vafot etdi.

1965-yilda oqlangan. 1967-yil 28-fevralda aynan uni hibsga olishga ko‘rsatma bergan partiya rahbar organi – O‘zbekiston kompartiyasi Markaziy Komiteti va Respublika Ministrlar Soveti F.Xo‘jayev xotirasini abadiylashtirish haqida qaror qabul qiladi.

F.Xo‘jayevdan so‘ng hukumatga rahbar bo‘lgan Abdulla Karimovich Karimov (1896, Qo‘qon shahri – 1940, Toshkent) hukumat raisi F.Xo‘jayev

hibsga olingandan keyin 1937-yilning 26-iyundan 1-oktyabrgacha O‘zbekiston hukumatini boshqarib kelgan. 1937 yilning oktyabr oyida o‘zi ham hibsga olinib, 1940-yilda sudning oliy jazo hukmi asosida otib tashlangan.

Sultan Segizbayevich Segizbayev (1899, Toshkent uyezdi – 1939, Moskva) 1937-1938-yillarda O‘zbekiston Xalq komissarlari Kengashi raisi lavozimida mehnat qildi. 1938-yilda hibsga olingan, 1939-yil 25-fevralida oliy jazoga hukm qilingan.

Xulosa. Siyosiy partiya shiorlari bilan siyosiy hokimiyatga kelgan va siyosiy partiya ko‘magida o‘zini himoya qilganlar ushbu siyosiy partiya rahbar organlari qatag‘oni qurboni bo‘ldilar. Ushbu qatag‘on davri hujjatlarining oshkor etib borilishi ochiqlik va oshkoralik tamoyillarining ustuvorligini ta‘minlab berishga xizmat qiladi. Tahlil etilgan davrning ko‘pgina hujjatlari hali-hanuz keng jamoatchilikka taqdim etilmagan, 1925-yilda O‘zbekiston tashkil etilganda uning birinchi rahbarlari faoliyati, qabul qilgan hujjatlari asosida ularga adolatli baho berish imkoniyatlari cheklangan va bu holat turli tarixiy va oxir-oqibat siyosiy manipulyatsiyalarga sabab bo‘lmoqda. Shu bois, O‘zbekiston respublikasi tashkil etilishi, uning birinchi rahbarlariga doir hujjatlarni topish, keng jamoatchilikka yetkazish davr talabiga aylanmoqda. Birlamchi manbalar asosida xulosa chiqarish – eng to‘g‘ri yo‘l.

Zamonaviy tadqiqotlarda qatag‘on faqat jazo emas, balki hokimiyatni qayta shakllantirish usuli deb qaraladi. Repressiya orqali elitalar almashtirildi; siyosiy qo‘rquv muhiti yaratildi; markazga mutlaq sodiq kadrlar shakllantirildi, hokimiyatni Moskvada markazlashtirish siyosati mustahkamlandi; Markaz-Perefiriya munosabatlari tizimlashtirildi va mustaqil siyosatga doir da’volardan kelib chiquvchi ixtiloflar bartaraf etildi.

Sovet milliy siyosati dastlab milliy davlatchilik institutlarini shakllantirishga xizmat qilgan bo‘lsa, keyinchalik markazlashgan avtoritar tizim manfaatlari doirasida milliy elitarni cheklash mexanizmiga aylandi.

O‘zbekistonning dastlabki rahbariyati sovet davlatchiligining mahalliy ijrochisi sifatida shakllangan bo‘lsa-da, 1930-yillarga kelib ular siyosiy xavf sifatida baholandi.

“Xalq dushmani” diskursi siyosiy raqobatni bartaraf etish va markaziy hokimiyat legitimligini mustahkamlash vositasi sifatida qo‘llanildi.

Milliy kadrlar sovet davlatchiligini qurishda ishtirok etgan bo‘lsa-da, keyinchalik qatag‘onga uchrashi, Markaz (Moskva) va milliy elita (O‘zbekiston) o‘rtasidagi siyosiy ishonch inqirozi shakllanishi, Qatag‘on siyosiy markazlashuv mexanizmi sifatida qanday xizmat qilishini chuqur tahlil qilishimiz zarur.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. https://uza.uz/uz/posts/usmon-yusupovni-qatagondan-saqlab-qolgan-xatni-kim-yozgan-edi_296052
2. “Qzil Ozbekiston” gazetasi, 1937-yil, 2-oktabr. B. 1-2.
3. Хасанов Қ. Акмал Икрамов. – Т. “Ўзбекистон” нашриёти, 1972. 167 б.; Махмудов М. Барҳаёт сиймолар. – Т. “Ўзбекистон” нашриёти, 1991. Б. 5-25.; Икрамов К. Дело моего отца. – Москва, “Советский писатель”. 304 с.
4. Юсупов У. До конца истребить контрреволюционную банду. – Т., 1937. – 14 с.
5. Буғдой ариғи – тахминан 1 июнь санасига тўғри келади (ўз таржимаи ҳолларида туғилган санасини “буғдой ўроғи маҳалида” деб кўрсатар эди).
6. Йўлдош Охунбобоев. Танланган асарлар. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 1976; Турсунов Ҳ.Т. Халқнинг содиқ фарзанди (Йўлдош Охунбобоев туғилган кунининг 100 йиллигига). – Тошкент, “Ўзбекистон”, 1985; Валиев В. Халқ оқсоқоли. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 1960; Валиев В. Юлдаш Ахунбабаев. – Тошкент, “Ўзбекистон”, 1968.
7. Эшонов О.Э. Файзулла Хўжаев. – Т., “Ўзбекистон”, 1973. Б.22, 24.

8. Ҳасаний М., Усмонов И. Ойдин кунлар армони. – Т., “Ўзбекистон”, 1997. Б.4.
9. РСФР Ишчи, деҳқон, казак ва қизил армия аскарлари депутатлари Бутун Россия Марказий Ижроия Комитетининг 1922 йил 10 июлдаги 3000-сонли қарори.
10. Хасаний М., Усмонов И. Ойдин кунлар армони. – Т., “Ўзбекистон”, 1990. Б. 8.
11. Хасанов М. Файзулла Хўжаев. – Т., “Ўзбекистон”, 1990. Б. 7.
12. Сталин И., Молотов В. Ўзбекистон Коммунистик (б) партияси МҚ пленумига мурожаати //М.Хасаний, И.Усмонов. Ойдин кунлар армони. – “Ўзбекистон”, Т., 1997. Б. 64-65.
13. Ўзбекистон КП (б) МК III Пленумининг ВКП (б) МК Сиёсий Бюроси аъзоси ўртоқ А.Андреевнинг Икромов ҳақидаги ахбороти юзасидан қарори //М.Хасаний, И.Усмонов. Ойдин кунлар армони. – “Ўзбекистон”, Т., 1997. Б. 65-66.
14. Файзулла Хўжаев. Танланган асарлар. Уч томлик. Биринчи том. – Т. 1976., Б. 181-184.

ПЕРВОЕ РУКОВОДСТВО УЗБЕКСКОЙ ССР И ЕГО РЕПРЕССИРОВАНИЕ

Аннотация. В данной статье анализируется формирование первого политического руководства Узбекской ССР, созданной в 1925 году, его участие в процессе институционализации советской национальной государственности, а также последующее восприятие и репрессии как «врага народа» в рамках сталинской политики репрессий.

В исследовании исследуется деятельность национального политического лидера, элиты, ее отношения с центральной властью и использование дискурса «враг народа» в качестве средства политической легитимации. Также анализируется различная интерпретация образов этих личностей в советский период и в годы

независимости с точки зрения политической памяти и идеологической трансформации.

Целью статьи является восстановление исторической правды на основе архивных документов, публицистических и документальных источников, а также оценка влияния репрессий на развитие национальной государственности.

Ключевые слова: Центральный Комитет Коммунистической партии, Центральный Исполнительный Комитет, партия, Первый секретарь, председатель, реабилитация, Военная коллегия Верховного суда, репрессия, коммунистический, социал-демократический.

THE FIRST LEADERS OF UZBEKISTAN SSR AND THEIR EXECUTION DURING THE REPRESSION

Annotation. This article analyzes the formation of the first political leadership of the Uzbek SSR, established in 1925, its participation in the process of institutionalizing Soviet national statehood, and its subsequent perception and repression as an "enemy of the people" within the framework of Stalin's repressive policy.

The study examines the activities of the national political leader, the elite, their relationship with central authority, and the use of the "enemy of the people" discourse as a means of political legitimacy. It also analyzes the different interpretations of these figures' images during the Soviet period and during the years of independence from the perspective of political memory and ideological transformation.

The purpose of the article is to restore historical truth based on archival documents, journalistic and documentary sources, and to evaluate the impact of repression on the development of national statehood.

Keywords: Central Committee of the Communist Party, Central Executive Committee, party, First Secretary, chairman, rehabilitation, Military Collegium of the Supreme Court, repression, communist, social-democratic.